

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) vertuscht seit Jahren einen Fälschungsskandal

Einer der vier Herausgeber des Sammelbandes „Ingenieure bauen die Schweiz. Technikgeschichte aus erster Hand, Verlag Neue Zürcher Zeitung“, Jürg Lindecker, hat nach bisherigen Erkenntnissen (mindestens) vier Aufsätze erfunden bzw. gefälscht. Obwohl dem Verlag die Fälschungen bekannt sind, wurde das Buch jahrelang nicht aus dem Verkehr gezogen. Mitherausgeber Stefan Betschon hat gar ohne Quellenangabe aus einer Fälschung abgeschrieben. Die Chefredaktion und der Verwaltungsrat bestreiten den Fälschungs- und Betrugsskandal nicht, schieben aber die Verantwortung zu Unrecht auf die (damals unbeteiligte) Schwabe AG (Basel) ab. Die Fälschungen betreffen u.a. den deutschen Computererfinder Konrad Zuse. Seit Jahren schweigt Jürg Lindecker. Es ist wohl kein Zufall, dass die verantwortlichen Personen, Mitherausgeber Stefan Betschon und Verlagsleiter Hans-Peter Thür, das Haus NZZ (vorzeitig) verlassen haben und NZZ Libro an die Schwabe AG verkauft wurde. Ein international führender Korruptionsexperte und Strafrechtsprofessor schätzt die Sache laut Mitteilung vom 22. April 2024 als „hoch problematisch“ ein. Der Verwaltungsrat der NZZ hat m.E. versagt. Der Verfasser, der jahrzehntelang als Wissenschaftsjournalist für die NZZ tätig war, wurde von der NZZ und der mit ihr verbandelten CH Media mit einem faktischen Schreibverbot belegt. Bis heute haben Verlag und Redaktion der NZZ weder den Skandal aufgearbeitet noch sich für die Fehlleistungen entschuldigt. Man will offensichtlich den Fall aussitzen. Weil die hehre NZZ eine heilige Kuh ist, hatte bisher kein in- und ausländisches Medium den Mut, den Fall aufzugreifen. Eine mehrseitige Rezension des Buchs ist bei H-Net, Clio-online erschienen. Beim Verlag NZZ Libro ist das Werk mittlerweile verschwunden (April 2025).

Herbert Bruderer

„Es ist Zeit für Ehrlichkeit“ schrieb der Chefredaktor der NZZ, Eric Gujer, am 30. Oktober 2021 in einem Leitartikel. Das müsste auch für das eigene Blatt gelten, gerade bei einer Zeitung, die Fehlleistungen von Mitbewerbern gern brandmarkt. Im Verlag an der Zürcher Falkenstrasse kam es nämlich zu einem Fälschungsskandal, den die NZZ bis heute unter den Teppich kehrt. Am 3. November 2021 habe ich Eric Gujer um eine aussagekräftige schriftliche Stellungnahme zu dieser Affäre gebeten. In seiner Antwort vom 9. November 2021 behauptet Rechtsanwalt Simon Jakob, dass die NZZ nicht zuständig sei. Man schiebt die Verantwortung zu Unrecht auf die Schwabe AG (Basel) ab, die heute das Buchprogramm von NZZ Libro betreut, obwohl alle Fehlleistungen (vor dem Verkauf an die Schwabe AG) von der NZZ AG begangen wurden. Die Zeitung hat in vielen grossformatigen Anzeigen für das Buch geworben. Stefan Betschon (Mitherausgeber und Mitverfasser) und Hans-Peter Thür (Leiter Buchverlag) waren bei der NZZ angestellt. Die Beiträge der vielen Geldgeber gingen an die NZZ. Das Werk erschien nicht bei Schwabe, sondern im Verlag Neue Zürcher Zeitung. Meine Entgegnung vom 11. November 2021 wurde bis heute nicht beantwortet. Die NZZ hat sich nie von diesem zweifelhaften Buch distanziert. Die Chefredaktion und die Verlagsleitung hatten nicht den Mut, die Haupttäter, Jürg Lindecker, Stefan Betschon und Hans-Peter Thür, zur Rechenschaft zu ziehen. Am 21. Februar 2022 habe ich den Verwaltungsrat der NZZ über den Betrugsskandal informiert. In seiner Stellungnahme vom 1. März 2022 wiederholt der Verwaltungsrat Prof. Roland Siegwart (ETH Zürich) die unsinnige Behauptung von Jakob: „Verständlicherweise kann ich zu den von Ihnen aufgetragenen Vorwürfen keine Stellung nehmen, da ich weder zuständig bin noch die fachliche Kompetenz habe das zu beurteilen.“ Die Chefredaktion und der Verwaltungsrat, der die oberste Verantwortung für das Unternehmen trägt, bestreiten den Fälschungsskandal nicht. Roland Siegwart hat für ein (wenig überzeugendes) Buch von Stefan Betschon (Meta-Tag. Streifzüge durch die Computerkultur, 2017), das ebenfalls bei NZZ Libro

erschienen ist, das Geleitwort geschrieben. Sein Name erscheint im Zusammenhang mit der Industrieforschung in Band 1 (1. Auflage, Seite 174). Am 2. Mai 2023 schrieb der Schwabe Verlag: „Wir stoppen umgehend den Vertrieb des Buches und werden uns hierzu angemessen verhalten. Der Band ist 2014 erschienen, bevor NZZ Libro im Rahmen einer Lizenz in die Schwabe Verlagsgruppe gewechselt ist.“ Seit dem Wechsel zu Schwabe kam es erneut zu einem Personalwechsel in der Verlagsleitung.

Streitpunkt ist dieser Sammelband: Franz Betschon, Stefan Betschon, Jürg Lindecker, Willy Schlachter (Hg.): Ingenieure bauen die Schweiz. Technikgeschichte aus erster Hand, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2013 (vgl. Abb. 1). Die 2., überarbeitete Auflage (2014) besteht aus zwei Bänden.

Abb. 1: Titelblatt von „Ingenieure bauen die Schweiz“, 2. Auflage, Band 1

Gefälschte, angebliche Lebenserinnerungen

Der Beitrag „Blick zurück in die Zukunft. Die Contraves als Vorkämpferin der Digitaltechnik“ wurde nicht, wie behauptet, von Max Lattmann, dem ehemaligen technischen Direktor der Zürcher Contraves AG, verfasst. Lattmann starb 2011 über 100-jährig und hat nachweislich keine Memoiren geschrieben. Das bestätigte sein Lebenspartner Walter Gross (Lattmanns Lebensgefährtin von 1971 bis zu dessen Tod) in mehreren Telefongesprächen. In der Sonntagszeitung (Tamedia) vom 10. November 2013 wiederholt Gross diese Aussage. Der Bericht stammt von Barnaby Skinner (damals bei Tamedia, später bei der NZZ). Der mangelhafte Beitrag zur Contraves stammt aus der Feder von Jürg Lindecker, einem der Mitherausgeber des Werks. Er gab in einer schriftlichen Mitteilung vom 29. August 2012 zu, dass er eine „Laudatio“ über Contraves/Lattmann geschrieben hat, welche die Grundlage für den veröffentlichten Zeitzeugenbericht bildet. Diese Nachricht ging auch an den Mitherausgeber Stefan Betschon, langjähriger (ehemaliger) Redaktor für Informatik der NZZ. Die Fälschung war folglich bereits vor der Veröffentlichung bekannt. Die Rechtskonsultantin der NZZ hatte mir wiederholt mit rechtlichen Schritten gedroht (vgl. Abb. 2).

Quelle: [Angebliche Zeitzeugenberichte. Gedanken zum Buch "Ingenieure bauen die Schweiz. Technikgeschichte aus erster Hand" | infoclio.ch](#)

Abb. 2: Auf Druck des NZZ-Verlags wurde die Kritik auf inco.clio, dem von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften ([SAGW](#)) geförderten Fachportal gelöscht. In der Folge erschien bei Clio-online eine ausführliche Buchbesprechung: Herbert Bruderer: Rezension zu: Franz Betschon, Stefan Betschon, Jürg Lindecker, Willy Schlachter (Hg.): Ingenieure bauen die Schweiz. Technikgeschichte aus erster Hand, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2013. Zuerst erschienen in: infoclio.ch:

[Rezension zu: F. Betschon u.a. \(Hrsg.\): Technikgeschichte aus erster Hand | infoclio - Rezensionen](#)

Es gibt Widersprüche zwischen dem in Lattmanns Doktorarbeit abgedruckten Lebenslauf und dem Text von Lindecker: Laut Dissertation hat Lattmann sein Studium an der ETH Zürich unterbrochen, gemäss Lindecker machte Lattmann in Berlin ein Vertiefungsstudium. Im Artikel ist u.a. die Rede von einer lebenslangen Freundschaft zwischen dem deutschen Computererfinder Konrad Zuse und Max Lattmann, von der Lattmanns jahrzehntelanger Lebenspartner Walter Gross und Prof. Horst Zuse, Konrad Zuses ältester Sohn, nichts wissen. Konrad Zuse erwähnt Lattmann in seinen Lebenserinnerungen (Konrad Zuse: Der Computer – Mein Lebenswerk, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 5., unveränderte Auflage 2010) mit keinem Wort. Auch von den Zuse-Gemälden, die Lattmann erhalten oder gekauft haben soll, fehlt jede Spur. Lindecker behauptet sogar, Hermann Göring habe Lattmann – einen ausländischen Studenten – während seiner Studienzeit in Berlin für das Forschungsamt der Luftwaffe, einen Geheimdienst, gewinnen wollen.

Ins Reich der Fantasie gehört laut dem ungarischen Elektroingenieur Peter Toth auch Lindeckers Behauptung, Toth habe „aus seiner Heimat fliehen müssen, weil er beim Aufstand an vorderster Front gegen die Rote Armee gekämpft hatte“. Toth ist der Erbauer des ersten Schweizer Transistorrechners (Cora). Technisch unsinnig sind in diesem Zusammenhang zudem Lindeckers Aussagen über die heissen Transistoren, Aussagen, die gemäss Toth nicht von Lattmann, einem Kenner,

stammen können. Der „Zeitzeugenbericht“ zur Contraves enthält überdies unerlaubte Entlehnungen aus Wikipedia.

Die vorgetäuschten Lebenserinnerungen enthalten viele falsche und z.T. erfundene Aussagen. So ist zu lesen: „Auf der Suche nach Geldgebern meldete sich 1948 Zuse bei mir [Max Lattmann] und schlug vor, dass Contraves die Z4 übernehme.“ [...] „Ich [Max Lattmann] übertrug diese Aufgabe meinem Chef Brändli und meinem Doktorandenkollegen Werner Lindecker, die darauf hin, gemeinsam mit Professor Eduard Stiefel und dessen Assistenten Hans Künzi, die Z4 eingehend begutachteten.“ In der 2. Auflage werden diese unbelegten Falschaussagen wiederholt.

Eduard Stiefel war Vorsteher des 1948 gegründeten Instituts für angewandte Mathematik der ETH Zürich, Hans Brändli war Direktor der Contraves AG, Zürich. Werner Lindecker, Jürg Lindeckers Vater, war technischer Direktor der Paillard SA (Yverdon/Sainte-Croix VD). Die (gemietete) Relaismaschine Z4 stand von 1950 bis 1955 an der ETH Zürich in Betrieb. Dieser Rechner gilt als der erste funktionsfähige lochstreifengesteuerte Computer auf dem europäischen Festland. Ein weiterer schalttafelgesteuerter Computer (Bark) lief zu dieser Zeit in Schweden.

Die ETH erfuhr laut Schulratsprotokoll vom 6. Oktober 1949 erst im Sommer 1949 von der Existenz der Z4. Künzi (Universität Zürich) war nicht Assistent von Stiefel. In dem erwähnten Schulratsprotokoll und einer Gesprächsnotiz des Schulratspräsidenten Hans Pallmann vom 18. Juli 1949 und – wie neue Erkenntnisse zeigen – im Gästebuch von Konrad Zuse werden für das Jahr 1949 nur Stiefel, Brändli und Lattmann erwähnt. Lindecker und Künzi nahmen nicht an der Besichtigung der Z4 vom 13. Juli 1949 in Hopferau im Allgäu (Bayern) teil. Lattmann kommt in Zuses Lebenserinnerungen nicht vor.

Die Dokumenteigenschaften der Word-Dateien von Lindecker zu Contraves und Paillard (vgl. Abb. 3) enthalten *genau die gleichen Einträge*: Autor: Geneva Consulting; Firma: Omnisec AG. Das beweist ebenfalls, dass nicht Lattmann, sondern Lindecker den Beitrag über die Contraves verfasst hat. Im Zusammenhang mit einer Geheimdienstaffäre der Verschlüsselungsfirma Omnisec tauchte der Name Lindeckers in jüngster Zeit mehrfach in den Medien auf. Jürg Lindecker (geb. 1940) ist ein schillernder Elektroingenieur aus Greifensee ZH. Er ist ständiger Ehrengast der ETH Zürich und Ehrenpräsident von ETH Alumni. Wie zwei andere Mitherausgeber (Franz Betschon und Willy Schlachter) ist oder war er Mitglied der militärischen Gruppe Giardino.

Abb. 3: Dokumenteigenschaften in Lindeckers Aufsätzen über die Contraves und Paillard

Falscher Nachtrag in der 2. Auflage

Die 2. Auflage des Werks enthält den folgenden Nachtrag: „Max Lattmann hat in den letzten Monaten seines Lebens unterstützt von Jürg Lindecker einen autobiografischen Text verfasst. Er starb am 10. Mai 2011 noch vor der Drucklegung dieses Buches; er konnte die hier publizierte, gekürzte und redigierte Version seines Textes nicht mehr autorisieren.“ Diese Aussagen entsprechen nicht der Wahrheit. Dazu ein Beispiel: In der ungekürzten Version der vorgetäuschten Lebenserinnerungen heisst es: „In dieser Zeit der Bewährung wurde ich bis an meine äussersten physischen Grenzen gefordert – was dazu führte, dass ich 1940 an Augentuberkulose erkrankte und gezwungenermassen ein Jahr pausieren musste: Glücklicherweise konnten mir die Ärzte der Augenklinik Davos die Sehkraft des linken Auges bewahren, auf dem rechten Auge blieb ich jedoch von nun an blind!“ Laut Walter Gross ist diese Behauptung unzutreffend. Die Falschaussage kann nicht von Lattmann stammen.

Prof. Hans Dieter Hellige (Universität Bremen), ein führender deutscher Informatikhistoriker, bezeichnete den Beitrag über die Contraves als eine „äusserst plumpe Fälschung“ und ein „übles Machwerk“. Ein bekannter Technikhistoriker aus Berlin, der für das weltgrösste Computermuseum tätig ist, geht davon aus, dass gewisse Geschichten „von vorne bis hinten erfunden“ sind. In den vorgetäuschten Memoiren wurden viele Abschnitte ohne Quellangaben aus Wikipedia übernommen

Fragwürdiger Bericht zu Paillard

Der mangelhafte Aufsatz „Von der Musikdose zur Federwerk-Filmkamera. Aufstieg und Fall von Paillard“ von Jürg Lindecker, mit drei Abbildungen aus dem Privatarchiv J. D. Lindecker, wurde in der 2. Auflage (nicht zufällig) durch einen Beitrag von Dominik Landwehr ersetzt.

Eine weitere Fälschung?

Der Beitrag „Fernsehbilder im Kino. Mit dem Eidophor beeindruckt die Gretag Hollywoodgrössen“ von Hugo Thiemann stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus der Feder von Jürg Linde-

cker. Thiemann starb 2012 vor Erscheinen des Buchs im Alter von 95 Jahren. Der Beitrag enthält u.a. eine Abbildung aus dem Privatarchiv J. und M. Lindecker. Der Verfasser behauptet, dass John Steinbeck mit einer Hermes Baby (tragbare Schreibmaschine von Paillard, Yverdon) gearbeitet habe. Die gleiche Aussage findet sich in Lindeckers Aufsatz über Paillard (1. Auflage). Thiemann war jahrelang Verwaltungsratspräsident der Geneva Consulting. Diese Firma erscheint auch in den Dokumenteigenschaften von Lindeckers Word-Dateien.

Ohne Quellenangaben aus einer Fälschung abgeschrieben

Fragwürdig ist auch der Aufsatz „Der Zauber des Anfangs. Schweizer Computerpioniere“ von Stefan Betschon. Auf den Seiten 378–379 (1. Auflage) verbreitet Betschon den gleichen Unsinn wie Lindecker in den gefälschten angeblichen Lebenserinnerungen von Lattmann (Seite 432). Hier gibt es Widersprüche zum Lebenslauf, der in Lattmanns Dissertation (1939) abgedruckt ist. Ähnliche (von Lindecker erfundene) Falschinformationen werden auch auf der Seite 399 von Betschon wiedergekauft. In der 2. Auflage wurden gewisse abgekupferte und unbelegte Aussagen weitgehend gestrichen (Seiten 380–381). Die übrigen falschen Angaben werden in der 2. Auflage weiterhin verbreitet (Seite 401). Stefan Betschon schreibt: „Mit der ausdrücklichen Einschränkung, dass die Maschine ausschliesslich für technisch-wissenschaftliche Zwecke benutzt werden dürfe, bewilligte der schweizerische Schulrat schliesslich Ende 1949 einen Kredit von 30'000 Franken zur Miete der Z4“. Eine solche Einschränkung gab es laut dem damaligen Schulratsprotokoll nicht, für die Entscheidung war ohnehin nicht der Schulrat zuständig. Die Kosten für die Instandstellung beliefen sich auf 50'000 Franken, die Mietkosten bildeten nur einen Teil davon.

Von A bis Z erfundene Lebenserinnerungen zu Alan Turing

Jürg Lindecker, hat nicht nur dem Verlag Neue Zürcher Zeitung, sondern (unzulässigerweise) gleichzeitig auch mir die gleichen Manuskripte zur Veröffentlichung angeboten. So hätte ein von A bis Z erfundener umfangreicher Lebensbericht zu Alan Turing in der Festschrift zum 100. Geburtstag von Konrad Zuse erscheinen sollen. Mithilfe weltweit führender Turing-Fachleute wurde der Schwindel aufgedeckt. Wären wir darauf hereingefallen, hätte man das Buch einstampfen müssen. Der britische Mathematiker gilt als Begründer der theoretischen Informatik. Der von der Association for Computing Machinery (New York) ausgerichtete A. M. Turing Award gilt als „Informatiknobelpreis“. Ob dieser skrupellose Aufsatz irgendwo veröffentlicht wurde, ist mir nicht bekannt. Die redaktionelle Bearbeitung der beiden vorgetäuschten Memoiren (Lattmann und Turing) war äusserst zeitraubend, weil die Texte auf Richtigkeit und Echtheit überprüft werden mussten.

Über 20 Geldgeber, über 50 Beitragende

Der Skandal ist umso peinlicher, als über 20 Geldgeber das umfangreiche Werk unterstützt haben, darunter ETH Alumni, ETH-Rat, Georg Fischer, Hasler-Stiftung, Metrohm, Stadler, Swisscom und Swissmem. Die unredlichen Beiträge sind auch eine grosse Zumutung gegenüber den übrigen über 50 Autorinnen und Autoren aus Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft, die Aufsätze beigesteuert haben.

Zeitzeugenberichte?

Der Untertitel „Technikgeschichte aus erster Hand“ deutet darauf hin, dass Zeitzeugen über ihre Erfahrungen berichten. Das trifft jedoch nur teilweise zu. So ist beispielsweise Mitherausgeber Franz Betschon im ersten Band gleich mit fünf Arbeiten vertreten. Er schreibt etwa über die vor über 100 Jahren (!) eröffnete Albulabahn. Viele Aufsätze hätten ebenso gut unbeteiligte Technikjournalistinnen und -journalisten schreiben können. Auch in zweiten Band gibt es Beiträge, die nicht aus erster Hand stammen, also nicht von Zeitzeugen verfasst wurden.

Schlussbemerkungen

Es ist schwer nachvollziehbar, weshalb die drei Mitherausgeber, die alle auch als Autoren am Buch beteiligt waren, die Machenschaften ihres Kollegen Lindecker nicht durchschaut haben. Und es ist wohl nicht zufällig, dass Lindecker beim zweiten Band *weder als Herausgeber noch als Autor* vorkommt. Unverständlich ist, dass der mutlose Verlag das Werk nicht (rechtzeitig) aus dem Verkehr zurückgezogen hat.

Auf der Webseite von NZZ Libro taucht unter den Namen „Betschon“ nur noch ein Werk dieses Verfassers auf (vgl. Abb. 4).

Es wurden 2 Produkte für „Betschon“ gefunden.

Lieferbarkeit Ausgabeart

2 von 500 Büchern

Abb. 4: Eintrag auf der Webseite von NZZ Libro (April 2025)

Das zweibändige Werk zur Technikgeschichte ist beim Verlag hingegen spurlos verschwunden (vgl. Abb. 5). Auf Amazon ist es noch zu finden.

Leider konnten wir nichts unter „Ingenieure bauen die Schweiz“ finden.

Überprüfen Sie Ihre Eingabe oder versuchen Sie es mit einem anderen Stichwort.
Wissen Sie noch nicht genau wonach Sie suchen? Schauen Sie sich unsere Bestseller an.

Abb. 5: Erfolgreiche Suche auf der Webseite von NZZ Libro (April 2025).

Quellen

Eine ausführliche Darstellung der damaligen Ereignisse findet sich im folgenden Werk (vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Titelbilder der deutschen und englischen Ausgabe der „Meilensteine“, Band 1

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen,

<https://doi.org/10.1515/9783110669664> und [Band 1+2 \[Set Meilensteine der Rechentechnik, Band 1+2\] \(degruyter.com\)](#)

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen,

<https://doi.org/10.1515/9783110669671> und [Band 1+2 \[Set Meilensteine der Rechentechnik, Band 1+2\] \(degruyter.com\)](#)

Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by Dr. John McMinn, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>

Herbert Bruderer
Seehaldenstrasse 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach, Schweiz
+41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch

Rorschach, 21
23. April 2025